

чувствах гордости, симпатии, сочувствии и стыда; закладываются основы речевой регуляции поведения.

Период с рождения до трех лет характеризуется наибольшей нагрузкой на аффективную систему. В связи со всем вышеизложенным можно констатировать, что происходит дальнейшая «социализация эмоций» ребенка.

Становлению эмоциональной децентрации способствует, в том числе, освоение выразительных средств проявления эмоций, таких как интонация, мимика, пантомимика, что помогает ребенку глубже осознать переживания другого.

Усложняется и расширяется предметное содержание эмоций, появляются новые формы мотивационно-смысловой ориентировки деятельности, обобщения аффекта и интеллекта. Раньше основным маяком для него являлась оценка взрослого, сейчас же ребенок способен испытать радость, всего лишь ожидая положительный результат от своей деятельности или приподнятое настроение окружающих людей.

Так, в возрасте 4-5 лет у ребенка начинает формироваться чувство долга. Моральное сознание, являясь основанием этого чувства, способствует пониманию ребенком предъявляемых ему требований, которые он соотносит со своими поступками и поступками окружающих сверстников и взрослых. Наиболее ярко чувство долга демонстрируется детьми 6-7 лет.

Последний этап – категоризация эмоциональных состояний.

В рамках отдельных задач экспериментальных исследований (А.С. Золотникова, А.М. Щетинина, О.В. Гордеева, Е.М. Листик, И.О. Карелина, Н.В. Капитоненко, Н.А. Довгая, Т.В. Гармаева, Е.И. Изотова, Л.В. Попова, Т.В. Гребенщикова и др.) установлены особенности расширения модального ряда эмоциональных переживаний, усложнение системы знаний об эмоциях у детей на разных этапах дошкольного детства.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмоциональная сфера – сложная структура, которая изучена недостаточно из-за своей сложной организации. И центральным моментом процесса эмоционального развития ребенка ученые называют постепенное становление восприятия и воспроизведения дошкольниками эмоциональных состояний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бадамен Л.О. Эмоции и характер детей / Л. Бадамен, А. Миронов // Дошкольное воспитание. - 2012 - №1 - с. 27.
2. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] / Л. И. Божович. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с.
3. Кряжева Н. Развитие эмоционального мира у детей / Н.Л. Кряжева. Ярославль 2014. – С. 114.
4. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. Издательство Московского университета. 1971. – С. 167.
5. Широкова Г.А. Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 304.
6. Щетинина А. М. Восприятие и понимание дошкольниками эмоционального состояния человека :дис. ... канд. психол. наук / А. М. Щетинина. – Ленинград, 1984. – 196 с.

ВКЛАД ЗНАТОКОВ ХАДИСОВ В РАЗВИТИЕ НАУКИ ХАДИСОВ

Холова Ситора Ибодуллаевна

учительница школы №3 Ромитанского района Бухарской области

Аннотация: В статье рассматривается роль хадисоведов в развитии науки хадисов и место достоверных хадисов, являющихся преданиями о словах и действиях пророка Мухаммада.

Ключевые слова: Хадис, хадисоведы, достоверные сборники хадисов, мухаддис, Ас-сахих, сунна, Коран.

Хадис с арабского языка переводится как «новость», «известие», «рассказ». Хадисы

это – предания о словах и действиях пророка Мухаммада, затрагивающие различные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. Хадисы – важная часть аргументации любого научного труда, используются в качестве афоризмов и поговорок. Авторитетом хадисов осветились новые аспекты религиозной, правовой, бытовой и административной практики ислама. Сборники Хадисов начали составляться с середины VII века. Илм-ал-Хадис («Наука о предании») – отрасль знания, посвященная изучению хадисов. Собирателей и распространителей хадисов называли мухаддисами.

Мусульмане осознали потребность в записи слов Пророка (ДБАР) сразу после его кончины, потому что они знали, что это единственный путь уберечь грядущие поколения от разнообразных проблем. Осознание значимости такой работы приходило постепенно. После Пророка (ДБАР) его ближайшие сподвижники формируют первичный источник хадисов. На протяжении их жизни перед ними вставали разные проблемы, и высказываниями сподвижников стали руководствоваться представители следующего поколения табиинов. Хафиз Аль-Хатыб аль-Багдади (392 – 463 г. х) в книге «Аль-Кифая фи ильм ар-Ривая» сказал (стр. 59): «Табиин – это тот, кто находился рядом со сподвижником». Ответы сподвижников на разные вопросы и их высказывания табиины принялись записывать. Хадисы служили ключом к пониманию Корана и стали дополнением к Священной Книге мусульман. Как только мусульмане начали ощущать потребность в сборе и записи хадисов, они начали прилагать значительные усилия в этом направлении.

Сподвижников Пророка (ДБАР) в некоторых книгах указывается, что насчитывается около 114, которые передавали хадисы. Главными рассказчиками хадисов были – Али ибн Абу Талиб (мир ему), Абдуллах ибн Мас'уд, Салман аль-Фариси, Убайд ибн Ка'аб, Аммар ибн Йасир, Хузайфа ибн аль-Йаман, Абдуррахман ибн Ауф, Анас ибн Малик, Абу Муса аль-Аш'ари, Аиша, Умар ибн аль-Хаттаб, Абу Хурайра, Абдуллах ибн аль-Аббас, Убайда ибн Самит, Джабир ибн Абдуллах аль-Ансари, Абу Саид аль-Худри.

VIII-IX века – «золотой век» хадисов. К этому времени исламские ученые начали изучать точность хадисов и источников, на которые они опирались. Это связано с тем, что также начали появляться некоторые ложные и недостоверные хадисы, и стало требованием времени исследовать их, восстанавливать исходные хадисы и записывать их в письменном виде. Вот почему, во-первых, постепенно сокращается число действительно знающих хадисы наизусть; во-вторых, чтобы сохранить достоверность хадисов, хадисы начали проверять, восстанавливать в их первоначальном виде и записывать. Так начала развиваться наука о хадисах.

Хадисоведы, создавшие шесть наиболее достоверных сборников (ас-сахих ас-ситта), которые считаются наиболее авторитетными источниками в исламском мире, также являются нашими соотечественниками, жившими и работавшими в IX веке, когда наука о хадисе разработана. Это Абу Абдулла Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари 810-870, имам Муслим ибн аль-Хаджадж 819-874, имам Иса Мухаммад ибн Иса ат-Термизи 824- 892, имам Абу Дауд Сулейман Сиджистани 817-880, Имам Ахмад ан-Насаи 830-915, Имам Абу Абдуллах Мухаммад ибн Язид ибн Маджа 824-886.

Как утверждают ученые, шесть достоверных сборников (аль-кутуб ас-ситта) состоит из следующих:

1. «Ас-Сахих» Абу Абдуллы Мухаммада ибн Исмаила айя-Бухари.
2. Ас-Сахих, написанный имамом Муслимом ан-Нишапури (имамом Муслимом ибн аль-Хаджаджем).
3. Сунна, написанная Имамом Ибн Маджахом
4. «Суннан» имама Абу Дауда Сулеймана-СиджыСТРни.
5. «Адж-джами аль-кабир» имама ибн Исы ат-Термизи.
6. Такие сборники, как Сунна, написанная Ахмадом уан-Насаи. Хадис в основном описывается в трех направлениях:
 1. Направление «Муснад». При этом хадисы на разные темы сводятся воедино и располагаются в алфавитном порядке. Хадисы Абдуллы ибн Мусы и имама Ахмада ибн Ханбала собраны в этом направлении.
 2. «Сахих» (достоверное) направление. Он был основан имамом Бухари. К ним относятся точные, убедительные хадисы.

3. Хадисы «Сунны». Помимо достоверных хадисов, к хадисам этого направления относятся «слабые» хадисы. Абу Дауд, Иса ат-Термизи, ан-Насой, Ибн Маджжа - знатоки хадисов, которые собрали хадисы в этом направлении.

Основоположником направления «Сахих» является известный хадисовед (мухаддис) Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари. В науке о хадисах Имам Бухари был удостоен почетного звания «Амир уль-Муминин», «Имам аль-Мухаддисин» («Лидер всех мухаддисов»).

Аль-Бухари родился 13 мая 810 году в Бухаре. Он получил образование в школе и начал запоминать их с 10 лет по арабскому языку и книгам. Он с большим интересом начал заниматься наукой хадисов. Он с детства запоминал все хадисы, которые слышал от разных передатчиков, участвует в дискуссиях о рассказчиках хадисов. В 16 лет аль-Бухари вместе с матерью и братом отправился в Хиджаз. Совершает хадж в Мекку и Мадину, бывает в Балхе, Басре, Куфа, Багдад, Юм, Дамаск, Египет и во время путешествия слушал хадисы от ученых-хадисоведов. Он пробыл в Хиджазе шесть лет и изучил хадисы. В Дамаске, Каире, Басре и Багдаде изучает юриспруденцию у известных ученых.

Имам Бухари был талантливым, остроумным ученым. Согласно легенде, «если бы он взял любую книгу и прочитал ее один раз, она бы вся запомнилась ему». По словам самого имама Бухари, он мог запомнить сто тысяч достоверных и двести тысяч недостоверных хадисов.

Имам ал-Бухари - суннитский мухаддис-традиционалист. Он много путешествовал, собирал и записывал хадисы (Мекка, Медина, Баср, Куфа, Египет и др.). В 58 лет вернулся в Бухару, но из-за неприязни к нему эмира оставил родной город и отправился в Самарканд. В селении Хортанг воздвигнут мавзолей Имама ал-Бухари, который стал местом паломничества центральноазиатских мусульман. В 1998 г. по инициативе ЮНЕСКО в Самарканде праздновалось 1225-летие со дня рождения ал-Бухари. Важно сказать о том, какое место занимает «Аль-джами ас-сахих», среди других его сводов хадисов Пророка Мухаммада. Поскольку в те сборники, которые были составлены современниками Мухаммада аль-Бухари, вошли наряду с достоверными хадисами и слабые, имам аль-Бухари принял решение составить сборник хадисов

«Сахих», в который должны были быть включены только хадисы достоверные. Мохаммед аль-Бухари помнил о намерении шейха Исхака бин Рахавайха собрать в один свод только достоверные хадисы и к этому побуждал и своих учеников, упоминая, что сделать такое было бы прекрасным поступком. Памятуя об этих словах шейха, имам аль-Бухари решил собрать «Сахих» и приступил к сбору материалов для него. Еще одной причиной для того, чтобы начать составлять «Сахих» стало то, что аль-Бухари приснился сон, в котором он стоял перед Пророком Мухаммадом, держа в руках веер, и защищал его. Он истолковал этот сон как указание на то, что он должен защитить от лжи Пророка Мухаммада и не позволить этой лжи коснуться Посланника Аллаха.

Литература:

1. Нигора Турдиева Саидовна, & Сауле Жубакова Сайбулатовна. (2023, 2 февраля). ОСВЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДРЕВНЕЙШИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ИССЛЕДОВАНИЯМ И ИННОВАЦИЯМ, Самара, Российская Федерация.

2. Турдиева Нигора Саидовна, & Турдиева Нигора Саидовна. (2022, 20 декабря). ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВРЕМЯ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА», Варшава, (Польша). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7461814>

3. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123

4. NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin

5. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).

6. Адизова, Нодира Бахтиёрвна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШИНИНГ БИР УСУЛИ." *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.
7. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
8. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
9. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO 'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.
10. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagogics* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
11. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" *Scientific Journal*. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
12. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools // *www. auris-verlag. de*. – 2017.
13. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics // *Middle European Scientific Bulletin*. Volume 8, January 2021, 174
14. Саидова, Гавхар Эргашовна. "Ситуация свободного выбора на уроках математики в начальных классах." *Вестник науки и образования* 7-3 (61) (2019): 35-37.
15. Saidova, G. E. "BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARNING O 'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH." *Conferencea* (2023): 33-37.
16. Xoliqulovich J. R. THE NAMES OF PLACES ASSOCIATED WITH FOLK CRAFTS IN SADRIDDIN AINI'S // *MEMORIES*""", EPRA International Journal of Multidisciplinary.
17. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadridin Ayni's Works // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2023. – Т. 32. – №. 32.
18. Maftuna, U. (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. *Middle European Scientific Bulletin*
19. Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
20. Ҳайитов Ҳ. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ // *Интернаука*. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.
21. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! // *Интернаука*. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

"GAP" BO'LIMI TA'LIMIDA "KEYS STADI" METODINING O'RNI

R. X. Jumayev

BuxDPI dotsenti

S. Sh. Toshturdiyeva

BuxDPI talabasi

Gapni o'rganish va nutqda undan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarning aniq bilimlarini doimiy kengaytirib, boyitib borishga asoslanadi. O'quvchi o'z fikrini ifodalash uchun qulayroq imkoniyat qidiradi. "Gap" mavzusi boshlang'ich sinflarning barchasi o'rgatiladi. Gapning belgilari haqidagi bilimlar chuqurlashtirib boriladi. O'quvchilar fikr ifodalovchi nutq birligi – gap haqidagi elementar tasavvurdan gapning bosh va ikkinchi darajali bo'laklari, gapda so'zlarning bog'lanishi, gapning uyushiq bo'laklarini o'rganishga o'tadi.

Gap ustida ishlashning boshlang'ich bosqichi savod o'rgatish davriga to'g'ri keladi. Bu davrda o'quvchilar gapning muhim xususiyatlari (fikr ifodalashi, tugallangan ohang bilan aytilishi) bilan tanishadi. Gapning bu xususiyatlarini bilmasdan turib, so'zlardan gap tuzib